

Wat voorts de levering betreft laat de schrijver op blz. 15 tot twee maal toe de koper leveren, terwijl waarschijnlijk de verkoper bedoeld zal zijn. Ook wordt op blz. 59, bij de bespreking van de handel in tulpenbollen, gezegd, dat de levering „juist in tegenstelling tot het gebruikelijke in den termijnhandel, in verkoper's keuze was". Op blz. 222 echter wordt terecht vermeld, dat de keuze van plaats en tijd van levering thans overal aan de verkoper staat. Zo ook wordt op dezelfde bladzijde de aanzegging genoemd „de mededeeling van den verkoper aan zijn koper, dat hij de leveringsverplichting wenscht na te komen". De tegenstelling, die op blz. 59 vermeld wordt, is dus niet begrijpelijk.

In par. 10 komt een zinsnede voor, die me niet duidelijk is geworden. Sprekende over de betekenis van de termijnhandel zegt de schrijver, dat prijsrisico alleen zou bestaan voor de passieve productiemiddelen en de daaruit verkregen producten; „voor de actieve productiemiddelen is geen sprake van een risico van prijsverandering, doch moet in verband met de ontwikkeling van de techniek rekening worden gehouden met de zekerheid van een prijsdaling" ³⁾). Aannemende, dat onder actieve productiemiddelen duurzame productiemiddelen en hulpmaterialen verstaan worden, is dit naar mij voorkomt een nogal krasse stelling. Wie de laatste tijd contact gehad heeft met de markt voor duurzame productiemiddelen en de regelmatige prijsstijgingen op deze markt heeft gadegeslagen, zal geneigd zijn met de schrijver te dezer zake van mening te verschillen.

Zwaarwegende bezwaren zijn dit intussen niet. Het boek moge hier en daar uitvoeriger zijn dan schrijver dezes zou prefereren, het geeft zonder twijfel zowel de grote lijn als het detail en verschaft de lezer een uitstekend inzicht in wezen en functie van een verzekeringsinstituut, dat eens van doorslaggevende betekenis voor de wereldhandel was.

³⁾ blz. 29.

INGEKOMEN BOEKEN

Economie en Maatschappij, opstellen geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de faculteit der economische wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, *Uitg. P. Noordhoff N.V.* Groningen.

Dr Ir C. L. M. Kerkhoven, Het tempo van arbeidsverrichtingen in de massaproductie, *Uitg. A. J. G. Strengholt*, Amsterdam. Prijs f 9,75.

G. P. J. Hogeweg, Beginselen der Handelskennis, *N.V. Uitg. Mij v/h G. Delwel*, Den Haag.

Dr W. Sleumer Tzn. Elementen van het groepsleven, *N.V. Uitg. Mij v/h G. Delwel*, Den Haag.

P. Bakker, Bedrijfseconomische Monographieën, Grondslagen van de bedrijfsbudgettering, *Uitg. Stenfert Kroese*, Leiden.

Mr P. M. von Baumhauer en *Mr J. A. Eigeman*, Beginselen der Staatshuishoudkunde, *N.V. Uitg. Mij v/h G. Delwel*, Den Haag.

Ver. voor Belastingwetenschap, Dubbele successierechten. Stenografisch verslag van het debat in de vergadering van 17 April 1948, van de Ned. Ver. voor Internationaal Belastingrecht en de Ver. voor Belastingwetenschap, *Uitg. N. Samsom N.V.*, Alphen a/d Rijn.

Ver. voor Belastingwetenschap, Inleiding *Prof. Dr P. J. A. Adriani* over „De jongste ontwikkeling van de belastingwetgeving in België en Luxemburg vergeleken met die in Nederland". *Uitg. N. Samsom N.V.*, Alphen a/d Rijn.

Onderzoek naar de beteekenis en de vooruitzichten van den Nederlandschen handel in ruwe tabak, samengesteld door de Economische Afdeling van Preijer & de Haan in opdracht van de Vakgroep Groothandel in Tabak.

H. G. Hagelen, Een en ander over belastingen in verband met levensverzekeringen, *Uitg. v. Soeren & Co.* Amsterdam, prijs f 4,50.

Drs J. A. Baart, Bedrijfseconomische Monographieën, De calculatie in de onderneming, *Uitg. Stenfert Kroese*, Leiden.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Het voorschrift

Me y, A. — Schr. pleit voor een periodieke revisie van het wetboek. De juridische adviseurs van Napoleon, de geestelijke vaders van het wetboek — de code Napoleon — kenden geen accountants, maar alleen ambtenaren in een politiestaat. De juridische zijde van de accountant in overheidsdienst is nog steeds niet geregeld. Volgens de oude bepaling van het wetboek zou men deze ambtenaren, administratieve- of bedrijfs-economische opsporingsambtenaren moeten noemen. Volgens schr. is de accountant geen ambtenaar volgens bedoelde wetsbepaling. Er ontstaat een controverse tussen algemene bepalingen en voorschriften uit speciale gebieden van het sociale leven. De laatste verdienen verreweg de voorkeur.

A II 4

Financieel Overheidsbeheer, No. 7, Juli 1948

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De plaats van de statistische afdeling in de onderneming

Luyk, H. — De variatie, welke in de practijk t.o.v. de plaats van de statistische afdeling in de structuur van het bedrijf blijkt voor te komen, geeft aan, dat dit vraagstuk nog geenszins is opgelost.

Schrijver geeft het voor en tegen van verschillende met name genoemde mogelijkheden daarbij steunende op de Zwitserse auteur Donzallaz en komt tot de conclusie, dat de meest wenselijke vorm in vele gevallen die is, waarbij de bedrijfsstatisticus aan de administratieve functie in het bedrijf is ondergeschikt gemaakt. Dit impliceert de noodzaak om bij de opleiding voor hogere administratieve functies meer aandacht aan de statistische methodenleer te schenken.

B a III 3

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie No. 8, Augustus 1948

Vereenvoudiging van de loonadministratie door wijziging in de wettelijke sociale en fiscale maatregelen

Diesbergen, B. en Botti, E. M. H. — Samenvatting van een rapport van de Studiekring voor Moderne Kantoortechniek, Bedrijfsgroep van het Nederlands Instituut voor Efficiency. In dit rapport worden voorstellen gedaan ter herziening van de wettelijke sociale en fiscale maatregelen, daar deze de belangrijkste hinderpaal zijn voor vereenvoudiging van de loonadministratie.

B a III 3

Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie No. 8, Augustus 1948